

Η Βόσκηση στα δάση και η Επανεισαγωγή Παραδοσιακών Φυλών Προβάτων: Μια βιώσιμη προσέγγιση στην κτηνοτροφία

www.af4eu.eu

Μία από τις παραδοσιακές φυλές προβάτων: το Woodlandsheep, SteunpuntLevend Erfgoed

Η βόσκηση στα δάση είναι μια αγροδασοκομική πρακτική που ενσωματώνει δέντρα, χορτονομή και ζώα σε ένα συνεκτικό σύστημα, βελτιστοποιώντας τη χρήση της γης και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία, οι αγρότες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα. Αν και μερικές φορές θεωρείται μια καινοτόμος προσέγγιση, τα συστήματα δασοπονίας χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για να συμπληρώσουν τη διατροφή και τα αγροτικά εισοδήματα. Τα πρόβατα παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό για τη δασοπονία. Η βόσκησή τους ελέγχει φυσικά τη βλάστηση του υπορόφου, η οποία διαφορετικά θα ανταγωνιζόταν τα δέντρα για θρεπτικά συστατικά και θα επιβράδυνε την ανάπτυξή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την παραγωγή ξυλείας και τη διαχείριση σπαρώνων, όπου τα πρόβατα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών και παρασίτων καταναλώνοντας πεσμένα φρούτα. Σε αντάλλαγμα, τα δέντρα παρέχουν σκιά στο ζωικό κεφάλαιο, μειώνοντας το θερμικό στρες το καλοκαίρι και προσφέροντας προστασία από τον άνεμο και το κρύο κατά τους πιο σκληρούς μήνες.

Η εκτροφή προβάτων έχει μακρά ιστορία στην Ευρώπη, με φυλές προσαρμοσμένες σε διαφορετικά κλίματα, εδάφη και ανθρώπινες ανάγκες. Στη Βέλγιο αναγνωρίζονται οκτώ σπάνιες παραδοσιακές φυλές: τα πρόβατα Ardennes, Flamengas, Entre-Sambre-et-Meuse και Kempren, μαζί με τα πρόβατα Houtland, Laken, Mergelland και Flamengas. Αυτές οι φυλές μειώθηκαν λόγω του οικονομικού ανταγωνισμού από εισαγόμενα και εμπορικά πιο βιώσιμα ζώα. Ωστόσο, το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος, τη βιώσιμη διαχείριση της γης και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προσφέρει νέες ευκαιρίες για την αναγέννησή τους. Τα συστήματα δασοπονίας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή αυτών των παραδοσιακών φυλών, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα στους αγρότες και διατηρώντας τη γεωργική βιοποικιλότητα. Επιπλέον, η εκτροφή προβάτων με βάση το σύστημα αγροδασοπονίας θα μπορούσε να υποστηρίξει τον οικοτουρισμό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, διαφοροποιώντας περαιτέρω το γεωργικό εισόδημα. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής εκτροφής προβάτων με σύγχρονες και βιώσιμες πρακτικές εξασφαλίζει τη διατήρηση της κτηνοτροφικής κληρονομιάς, προωθώντας ταυτόχρονα μια ανθεκτική και οικολογική γεωργία.

Tobi Hallez

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.